

СОБИР ЎНАР ИЖОДИДА МИЛЛИЙ КОЛОРИТ ВА
ҚИШЛОҚ ОДАМЛАРИ ОБРАЗИ

Дўстбек Сулаймонов

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20508308>

Аннотация. Мазкур мақолада замонавий ўзбек адабиётининг истеъдодли вакили, “Дўстлик” ордени соҳиби Собир Ўнар ижодида қишлоқ ҳаёти тасвирининг бадиий хусусиятлари таҳлил қилинади. Адиб ҳикоя ва қиссаларида Қўшрабат воҳаси, хусусан, Қувкалла қишлоғи одамлари ҳаёти, уларнинг миллий урф-одатлари, маънавий қадриятлари, ўзаро меҳр-оқибати ҳамда табиат билан уйғун турмуши ёрқин акс этгани ёритилади.

Калит сўзлар: миллий колорит, Қўшрабат, Қувкалла, ҳикоя, қисса, бадиий тасвир, халқона рух, характер.

Аннотация. В данной статье анализируются художественные особенности изображения сельской жизни в творчестве талантливого представителя современной узбекской литературы, кавалера ордена «Дўстлик» Собира Унара. Освещается отражение в рассказах и повестях писателя жизни жителей Кушрабадского оазиса, в частности села Кувкалла, их национальных обычаев и традиций, духовных ценностей, взаимной доброжелательности и согласия, а также гармоничного сосуществования с природой.

Ключевые слова: национальный колорит, Кушрабад, Кувкалла, рассказ, повесть, художественное изображение, народный дух, характер.

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, “Дўстлик” ордени соҳиби, таниқли ёзувчи Собир Ўнарнинг қишлоқ ҳаёти, тоғ одамлари, шаҳардан туриб қараганда одмироқ бўлиб кўринадиган қадимий урф-одатлар, жайдари маросимлар, ўзаро меҳр-мурувват, оқибат, яхши кўшничилик ҳақидаги ҳикояларини, китобхонни фикр оламига бошловчи эсселарини ўқиган киши беихтиёр олис ва сирли қишлоқ сари сайёҳат қилгандек бўлади.

Адибнинг “Кунсулувнинг сирли хатлари”, “Олдинда ёнган маёқ” тўпламларини ўқиган кишида шундай таассурот қолади. Уларда қишлоқ кўчалари, баҳорда томи лолақизғалдоққа бурканадиган пастқам уйлар, сурувга тўла қирлиқлар, сирли сўқмоқлар, чўпон-чўлиқларнинг чўпонча таомлари, минг парда ичидаги, ташқарига чиқса шамоллаб қоладиган илк муҳаббат, тўй-ҳашам, кўпкари, кураш, бошқа ҳеч жойда учрамайдиган гурунглар, боболарнинг дуолари, момоларнинг айтимлари, қиз-келинларнинг чистонлари – яна қанчадан қанча ҳолатларни ўқувчи кўз ўнгида гавдалантириш учун қишлоқда туғилиш керак. Болалиги, ўсмирлиги шундай ҳаёт ичида ўтиши, қўшни қизга ишқ изҳор қилиб ёзган хати ошкор бўлиб, акасида озроқ таёқ ҳам ейиши керак.

Эътибор беринг, бу ерда деярли шаҳарлик бўлиб кетган ёзувчининг соғинч туйғулари бор: “Болалигимдан жуда олислаб кетгандайман. Вақт ўтгани сайин ичингда армон деган бир туйғу кучайиб борар экан. Ҳозир ўғил-қизларимга болалигимда бўлган воқеаларни сўзлаб берсам, ишонишмайди. Чунки менинг болалиқда яшаган шароитим уларга ибтидоий жамоа тузумини эслатса керак. Уч-тўрт ёшимда бобомни ҳўкиз судраб кетиб, фалаж бўлиб қолганларини эсламан. Унгача полвон эди. Бир эшак аранг кўтарадиган емишни ўзи даст елкасига олиб, сомонхонанинг устига ташларди. Ўн тўртинчи калишини яқин-яқингача

Iyun, 2026-yil

сақлаб туришган. Амаким Исмат чавандозга махсисини кўпкари этик қилиб қайта тикиб берганини биламан...”

Шаҳар ҳаёти қишлоқда ўтган йиллар хотирасини сусайтиради. Аммо ҳаммасини эмас. Буни Собир Ўнар ижодида яққол кўриш мумкин:

“Отам қирқ йилча давлатнинг молини боқди. Тоғ-тошда мол кетидан тинимсиз юриш, даштда кечаларни уйқусиз ўтказиш, қишнинг қора совуғида ҳам тиним билмаслик, ўлган қўй ёки кам тукқан совлиқ учун раҳбарлар олдида ғарибларча, гуноҳкорларча жавоб бериш... Бу азобларни унутиб бўлмайди...”

Албатта, қишлоқда туғилган болаларининг ҳаммасидан ҳам ёзувчи чиқмайди. Бунинг сабаби – кўрган-эшитганларини хотирада сақлаб қолиш учун жиддий истеъдод, кўрадиган кўз, ҳис этадиган кўнгил, маъносини англайдиган фаҳм керак бўлади. Ўзбекистон халқ ёзувчиси Шукур Холмирзаев ҳикояларини ўқиган киши ҳали йўли тушмаган бўлса ҳам, Бойсунни, шу ғаройиб замин одамларини, уларнинг феъл-атвори, гоҳ босиқ, гоҳ ўт-оловлиги, орият учун тенгсиз “жанг” қилишга тайёрликларини тасаввур қилади, айрим қаҳрамонлар унга ҳатто танишдай туюлиб кетади. Қаердадир кўрган, суҳбатлашган бўлади. Буни Эркин Аъзам, Усмон Азим, Кўчқор Норқобил ижодида кўрса бўлади. Собир Ўнар шу йўсиндаги ёзувчиларимиздан эди. Унинг қаҳрамонлари камсукум, бориға шукур қилувчи, ортиқча нарса талаб қилмайдиган, таъмадан узок, орзу-хаёллари ҳам шунга яраша одамлар эди. Китобхон уларни шу жиҳатлари учун ҳам севиб қолади. Адабиётшунослар унинг ижодини турли йўналишда талқин қилишлари мумкин. Тадқиқотларда Собир Ўнарнинг ижодкор кўзи ўта тийрак, ижодкорлик сезгиси ўта кучлилигига эътибор бериш керак.

Собир Ўнар дунёсини билмоқчи бўлган ўқувчи унинг ижодига шўнғиса, ҳаммаси ҳикоя ва қиссалари қаҳрамонлари тилидан айтиб қўйилганлигига гувоҳ бўлади. Ўзи ҳам кўп нарса айтиб кетди.

“Қишлоқ прозаси” Собир Ўнар ижодида ҳам муҳим ўрин тутади. Адибнинг дастлабки ҳикояларидаёқ шукшинона руҳ кузатилади. Бу, айниқса, ижодкорнинг “Кунсулуннинг сирли хатлари” тўпламига киритилган ҳикояларда яққол намоён бўлади. Бу тўпламга киритилган ҳикояларнинг асосий мавзусини қишлоқ ҳаёти, бу ер одамларининг дарду қувончи, орзу ва армонлари ташкил этади. Адиб Қўшработнинг тоғолди қишлоқлари одамлари ҳаётини тасвирлайди, чунки адиб бу ерларни жуда яхши билади, болалиги шу жойларда кечган.

Биламизки, қишлоқ одамлари табиатан бироз содда, тўпори, дангалчи, аммо самимий бўлади. Қишлоқда деярли ҳамма бир-бирини танийди, одамлар ўртасида меҳр-мурувват, андиша, ор-номус каби инсоний фазилатлар ҳам кучлироқ бўлади. Миллий хусусиятлар, урф-одат ва анъаналар, маҳаллий муҳит ҳам қишлоқда яққолроқ кўзга ташланади.

Собир Ўнар табиатни нозик ҳис қилади. Унинг яқинларининг эътирофича, мусиқага, кўшиқ айтишга ҳавасманд бўлган. Ёзувчи оддий инсон кўзи илғай олмаган вазиятларни, ҳолатларни хотирасига муҳрлайди. Яратган образларда ҳам инсон табиатининг турфа характери намоён бўлади, у худди мусаввир сингари қаҳрамонининг кечинмаларини чизади.

Агар адабиётимизга Шукур Холмирзаев ва Эркин Аъзам Бойсун, Тоғай Мурод Хўжасоат, Назар Эшонқул Терсота, Абдуқаюм Йўлдош Ўзбековулни адабий макон сифатида олиб кирган бўлса, Собир Ўнар ўзи туғилиб ўсган Қувкалла қишлоғини ўз асарларида тасвир

Iyun, 2026-yil

этди. Унинг деярли барча асарларида қувкалликлар образи, уларнинг турмуши, ўй-кечинмалари, орзу-армонлари тасвирига дуч келамиз.

Собир Ўнар ўзи туғилиб ўсган Қўшработни, унинг кенг далаларини, қирлари-ю, даштларини ватани одамларини жуда севарди. Унинг асарларида Қўшработ кенгликлари, одамларининг бахту қувончлари, дарду изтироблари ўзининг ёрқин ифодасини топган эди. Ёзувчининг қахрамонлари ўзи билан яшаган, вояга етган, униб-ўсган қишлоқдошлари ва атрофидаги одамлар эди.

Машҳур рус ёзувчиси Виктор Астафьев бир суҳбатда “Ўз мавзуини топган ёзуви ҳамиша барҳаёт”, деган эди. У ўзининг Овсенк қишлоғини катта адабиётга олиб киргандек, Собир Ўнар ҳам Қўшработ табиати, одамларини дадиллик билан асарларига олиб кирган забардаст ёзувчи эди. Унинг ёзганларда ҳамиша Қўшработ нафаси уфуриб турарди.

Собир Ўнарнинг “Қиш кунларида бири” ҳикоясида қиш фаслида олис тоғ қишлоғи манзараси кўз олдимизда намоён бўлади: “Аввалига кун совиб, кейин яна иликларди. Қор ҳавоси уфурди. Ҳадемай биринчи қор ҳам тушди. Осмон кун бўйи элагини элаб, калиш кўмарлик қор ёғди. Ҳад-ҳисобсиз қоримиз Еримизнинг учсиз бурчакларигача кўмиб ташлади, шекилли.

Қорли кунларда овоз ҳам алланечук эшитилади. Мактабга бораётган болалар уйимизнинг пастидидаги сой кўчадан ўтишаётиб, укамни чақирдилар. Болаларнинг овозлари худди кўрпа тагидан эшитилаётгандай бўлди. Унчалик қалин ёлмаган қор Ернинг аксадоларини ҳам ютиб юборгандек... Болалар мактабга бормадилар. Бу ташаббус укамдан чиқди. “Борганимиз билан ўқитмайдилар барибир. Болта маллим “зулмоноталиклар кун совуқда келмаса ҳам майли деган”, деб уқтирди у”¹.

Адиб миллий колоритни таъсирчан деталлар орқали тасвирлайди. Кўз олдимизда қишлоқ манзараси яққол намоён бўлади. Муаллиф манзарани тасвирлашда энг кичик жиҳатларга ҳам эътиборни қаратади. “Бир кунлик қорнинг аёзи кечаларигина ўз кучини кўрсатади. Чошгоҳга келиб қуёш тикка бўлавергач, сойдаги музлар эриб сувлар катта шовқин билан оқа бошлайди. Кечқурун у яна жимиб қолади. Гўё қуни билан қўшиқ айтавериш чарчагандек. Қуёш иситаверса, қалин музлар нураб-нураб сувларга тушади. Шунда сой кўприклардан бўшаб қолади”². Ушбу парчага эътибор қаратсак, унда адибнинг қишлоқ ҳаёти, муҳитини ишонарли тасвирлаганига гувоҳ бўламиз.

“Кундузлари ҳаво илик бўлганидан кўп жойларнинг қори эриб, қирлари ола ранга кирди. Аввал кунбеткай томондан эриди. Қуёш қирлар елкасидаги қорларни сойгача “кураб” кўйди. Ер уни билан тин олиб, энди нафас чиқараётганга ўхшарди. Заминнинг намхуш буғидан тупроқнинг тўйимли ҳидини сезасан”³.

Воқеалик бола тилидан ҳикоя қилинади. Оддий қишлоқ оиласининг кундалик ташвишлари реал ҳолатда тасвирланади, ўқувчи кўз ўнгида аниқ қишлоқ манзаралари ҳосил бўлади. Қиш кунларида болалар учун мактабга бормаслик учун қор ёғиши бир баҳона бўлса, сирпанчикда учиш уларнинг одатий эрмаги, онаизор уларни ёлғондан урушади, жазолаган бўлади, лекин болаларини беҳад яхши кўради. Кечга барча юмушлар тугаб, оила аъзолари

¹ Собир Ўнар. Кунсулувнинг сирли хатлари: ҳикоялар.. – Т.: Фафур Фулом нашриёт матба ижодий уйи, 2021. – 17-бет.

² Собир Ўнар. Кунсулувнинг сирли хатлари: ҳикоялар.. – Т.: Фафур Фулом нашриёт матба ижодий уйи, 2021. – 19-бет.

³ Ўша асар. – 21-бет.

Iyun, 2026-yil

уйга жамулжам бўлади. Она печдаги оловда таом тайёрлайди, бобо, буви, ота ва болалар иссиққина уйда қиш таоми – қуртоба ичиб ҳузурланади.

Ёзувчи қишлоқ одамларини шу қадар яқин тасвирлайдики, уларни беихтиёр яхши кўриб қоласан киши. Уларнинг ўзига хос характери миллий колоритни бор бўйи билан яққол намоён этаверади. “Ҳа, бу ердагилар, мана шу тоғлар орасидаги тинчгина қишлоқчада ҳам одамлар уруш тўғрисида хаёл суриб қоладилар. Бировлар эса ҳеч қачон ҳеч қандай хавф-хатар бўлмайдигандек, ўз ишларидан ўзлари қаноатланиб юраверадилар. Бундайлар бизнинг қишлоқда жуда кўп. Ўзгалар билан тортишиб, ёқаллашиб, хурсандчилик қилиб, яна бировнинг кўнглини олиб юраверадилар. Гўё шу кўҳна ва кенг дунёнинг, момо Ернинг нонхўр ва арзанда фарзандларидан юпаниб юраверадилар. Уларга ҳавасинг келади. “Рост, ҳамма шулардай бўлиши керак”, дейсан. Йўлинг доим ялангдай очик бўлса-ю, оёқ кериб юраверсам дейсан. Ҳамма ўзим баробари, ҳеч ким дунёнинг хўжайини эмас, катталар – қондошларим, тенгқур – жонажон дўстларим, кичикларнинг барчаси – укаларим дегинг келади”⁴.

Ҳикояда тоғ қишлоғи ва у ерда яшовчи меҳмондўст, ҳалол, эътиқоди мустаҳкам одамлар ҳаётини тасвирлайди.

Самимийлик ва миллий колорит Собир Ўнар ижод йўлини ёритиб турган сомон йўли эди. Ҳикоялари жонли суратлар силсиласини эслатарди. Адибнинг нозиктаъб қалбига мактуб оҳанги яқин эди. “Кунсулунинг сирли хатлари”⁵ ҳикоясида қуйилиб келган изтиробли оҳанг бошқа барча асарларида яққол сезилади. Сўзлар, тасвирлар замиридаги тиниқлик, беғуборлик адибнинг ижодий кредоси сифатида китобхон эътибори, меҳрини қозонади. Бири-биридан жозибали, теша тегмаган тасвирларни, ташбеҳларни айтмайсизми?

Ҳикояда танасига яра тошиб шифохонада ётган Жамшидбек ва Гулчехра кўз ўнгингизга келади. Гулчехра Жамшиднинг отасининг жияни экан. “У аммасининг бўйнидаги шода-шода мунчоқларни ўйнашни яхши кўрар, ҳа деб шуларни тортқилайверарди. Гулчехра хониш қилса Ҳалима Носированинг овозига ўхшаб кетарди”. Ҳикояда тасвирлаган гаплар болаларга хос хусусият ва бу яхши айтилган. Кунсулув ва подачи йигит обралари ғоятда самимий тасвирланган. Жамшид билан янгасининг муносабатлари ва умуман ҳикоянинг қурилиши Чингиз Айтматовнинг Жамила асарига ўхшаб кетади. Аммо Собир Ўнарнинг ўз сўзи, ўз услуби ва бўлакча қаҳрамонлари бор. Тўғриси, С.Ўнарнинг адабий ҳаёт жараёни тетапоя бўла бошлаган даврларда Ч.Айтматовга интилиш кучли бўлган. Чунки, “Оқ кема”дай асар яратиш кўпгина ёзувчиларнинг орзуси бўлиб қолди.

Яна бир ҳикояси “Сафура холамнинг эртаги”⁶ ҳикоясини ёзувчи алоҳида меҳр билан ёзган эди. Бу ҳикояда бошқача руҳ бор. Сафура хола қачон ўлишини билади. Кийиниши, хулқу характери, турмуш тарзи билан ҳақиқий ўзбек аёли эди. Аммо қайсидир жиҳати билан Европа аёлларини эслатиб юборади.

Хориж адабиётшунослари ўзбек адабиёти ўзига хос кенглик борлигини таъкидлашади. Ҳақиқатан ҳам, аксарият асарлардаги воқеалар кенг-мўл маконларда,

⁴ Собир Ўнар. Кунсулунинг сирли хатлари: ҳикоялар.. – Т.: Ғ.Ғулом НМИУ, 2021. – 23-бет.

⁵ Ўша асар.– 24-бет.

⁶ Собир Ўнар. Кунсулунинг сирли хатлари: ҳикоялар.. – Т.: Ғафур Ғулом НМИУ, 2021. – 171-бет.

Iyun, 2026-yil

кишилар орасида содир бўлади. Собир Ўнар асарларида ҳам шундай, уларда Қўшработ қир-адирлари, дала-даштнинг хавоси бор.

Бу тарихларнинг қанчаси рўй-рост ҳаётдан олинган, қайсилари ёзувчи хаёлотнинг маҳсули, билавермасак-да, биладиганлар ҳам анчагина эканига аминмиз.

Шу ўринда адибнинг асарларига эътибор қаратамиз:

“Самоварга ўт ёқиб ўтирган Очил тоға бўлса

– Ана, етим бўлдинглар, шундай оталаринг ўлди, – дерди дам-бадам”⁷. (“Сафура холимнинг эртаги” ҳикоясидан).

“Бир куни штабдан қора чодра ёпинган аёлни опчиқишди. Қирғиз аскари ва менга буйруқ бўлдики, тоғнинг нариги камарига обориб отиб ташланглар. Аёлнинг тилига тушунмаймиз, бироқ имо-ишораларидан олтига боласи борлиги, бири кўкрак эмадиган чақалоқ эканини англаймиз. Болажон, мусулмон, йиғлаб жавраб боряпти, сен ҳам мусулмон боласидирсан, дейди. Негадир жуда раҳмим келди, онам, опаларим кўз олдимга келди. Саматга нима қиламиз, дедим. Билмасам, деб елка қисди. Кел, дедим, шуни ўлдирмайлик. Лекин бизни қоровулминор тепасидаги навбатчилар дурбинда кузатиб туришади. Ҳийла қилганимизни пайқаб қолишса, ўзимизни отиб ташлашади. Аёлга ўзимизча тушунтирдик: етиб тўхтаганда биз устингдан ошириб ўқ отамиз, сен гуппа ташлаб “ўлиб” қоласан...”

“...Бош қаттиқми, тош қаттиқми”, деб тирашиб яшаб келаман, жўра, деб осмонга қарайди Рашид. Ҳойнаҳой, тепадан не савдолар тушади деб ўйлар...”⁸. (“Рашид жўра” ҳикоясидан).

– Жиян, энди буям бир кўргилик-да. Қара, Қозоғистон чўлида ўн милёндан зиёд илон ўн километр бўлиб поезд йўл, мошин йўл, ҳаммасини бир ой тўсиб қўйган, ҳаммаси захарли кўлвор илон десанг, уларнинг орқасидан ўн километрлик тошбақа, ўн километрлик юмронқозик карвони кўзғолибди десанг. Қозоқ энди қайга боради, а, қайга боради?”⁹. (“Ўзингники ўзинга” ҳикоясидан).

Собир Ўнар асарларда, ўзининг таъбирича, гоҳ-гоҳ “жайдари” шева сўзлари аралашиб қоладиган чин ўзбекча руҳият ва тил балқиб туради.

“Қорли кунларда овоз ҳам алланечук эшитилади”, “Чошгоҳга келиб куёш тикка бўлавергач, сойдаги музлар сувлар катта шовқин билан оқа бошлайди. Кечкурун у яна жимиб қолади. Гуё куни билан қўшиқ айтавериш чарчагандек”, “Печ устидаги чойнак жизиллашга тушди. Бироз ўтгач, иккинчи чойнак ҳам жизиллашга тушди. Иккови қўшилиб чақалоқнинг йиғисига ўхшаш овоз чиқара бошлади”, “Куёш кўриниш берди. Заминнинг икки қутбини туташтириб камалак ёйи намоён бўлди. Кунсулув анчадан бери бундай манзарани кўрмаган эди. Назарида, камалакнинг бир учи эри мол боқиб юрган яйловга тушгандек...”

Шу йўсинда ёзилган “Интизор”¹⁰ ҳикоясини бошланишни такрор ўқигингиз келади. Қахрамон ўзи истаётган, кўмсаётган кишисини тополмаса, шу тариқа излашда давом этса, излаш изтиробни топиш изтиробидан буюкроқ, ёқимлироқ-ку, дейсиз. Собир Ўнар эса топади.

“Камина Қўшработ туманининг Қувқалла деган қишлоғида туғилган” деб ёзган Собир Ўнар. “Отамзамон хангомалари”, “Боболарим” туркумига мансуб бадиаларни ўқинг,

⁷ Ўша асар.– 177-бет.

⁸ Собир Ўнар. Кунсулунинг сирли хатлари: ҳикоялар.. – Т.: Ғафур Ғулом НМИУ, 2021. – 313-314-бетлар.

⁹ Собир Ўнар. Кунсулунинг сирли хатлари: ҳикоялар.. – Т.: Ғафур Ғулом НМИУ, 2021. – 299-бет.

¹⁰ Собир Ўнар. Кунсулунинг сирли хатлари: ҳикоялар.. – Т.: Ғафур Ғулом НМИУ, 2021. – 119-бет.

Iyun, 2026-yil

Кувкаллага боргандек бўлиб қоласиз. Ёзувчи умри, ҳаёти ўша олис ва чекка қишлоқда ўтган, ўтаётган ҳамқишлоқини бир-биридан содда, жайдари ва муҳими, тоғ жилваси сувидек беғубор зотларни бамиосли пирни улуғлагандек улуғлайди. Уларнинг ҳар бири билан суҳбат қургингиз, гурунглашгингиз келади. Тўлиб-тошиб ҳикоя қилар экан, бири биридан тотли хотиралар айқашиб кетади, шунда “Булар буткул бошқа хангомалар. Мавриди билан бошқа сафар гурунг қиламиз” деб ният қилади.

Ўзбекистон халқ шоири Хуршид Даврон ҳақли эътироф этади:

“...Собирнинг ижоди ўзбек адабиётида алоҳида саҳифа эгаллаганига анча бўлди. Унинг ҳикоя ва қиссалари фақат ўзбек китобхонига эмас, туркий адабиёт оламига ҳам маълум ва манзур, десам адашмайман. Мен унинг ҳар бир асарини шавқ билан ўқийман. Собирнинг ҳикояларида кечган воқеалар, қаҳрамонлари болалигимни ёдимга солади. Шаҳарга яқин қишлоқда туғилганим учунми, болалиқда шаҳардан бироз олисдаги ота уруғим яшайдиган қишлоқларга бориб, ҳафталаб турганимда бутунлай бошқа дунёга тушгандай бўлардим. Собирнинг ҳикоялари ўша дунёдан келгандай...»¹¹.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Собир Ўнар. Бибисора: Қиссалар. Ҳикоялар. Эсселар. Т.:“Ўзбекистон”, 2011. –Б.301.
2. Султон И. Адабиёт назарияси. – Т.: 1983. –Б.191.
3. Қуронов ва бошқалар. Адабиётшунослик лугати. -2000. +Б.56.
4. Собир Ўнар. Бибисора: Қиссалар. Ҳикоялар. Эсселар. Т.:“Ўзбекистон”, 2011. –Б.17.
5. Собир Ўнар. Бибисора: Қиссалар. Ҳикоялар. Эсселар. Т.: “Ўзбекистон”, 2011. –

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

¹¹ «Собир Ўнар замондошлар хотирасида». “Sahhof” нашриёти, Т., 2024. – Б.20.